

ODONTOGEN GAYMORITLARDA DAVOLASHDA ZAMONAVIY FESS USULINI TAKOMILLASHTIRISH

¹Abduxoshimov Jamshidbek Abduvoxid o'g'li

²Xalilov Sherzodbek Oybek o'g'li

¹Andijon davlattibbiyot instituti, magistr

²Andijon davlattibbiyot instituti, magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18016190>

KIRISH

Odontogen kelib chiqishga ega bo'lgan gaymoritlar hozirgi kunda otorinologiya va stomatologiya amaliyotida muhim klinik muammolardan biri hisoblanadi. Turli epidemiologik tadqiqotlarga ko'ra, yuqori jag' sinusining surunkali va o'tkir yallig'lanish kasalliklarining 10-40 % holatlari aynan odontogen omillar bilan bog'liq. Bunday holatlarning ko'payishi stomatologik xizmatlar hajmining oshishi, invaziv muolajalar sonining ko'payishi va tish-jag' tizimi patologiyalarining keng tarqalganligi bilan izohlanadi.

KALIT SO'ZLAR: odontogen gaymorit, FESS, yuqori jag' sinusi, endoskopik jarrohlik, kompleks davolash.

Odontogen gaymorit rivojlanishida yuqori jag' tishlarining kariyesi, surunkali periodontit, apikial granulemalar, odontogen kistalar, shuningdek, tish sug'urish vaqtida sinus tubining shikastlanishi muhim rol o'ynaydi. Ushbu etiologik omillar yallig'lanish jarayonining uzoq davom etishi, konservativ davolashga chidamliligi va qaytalanishga moyilligi bilan tavsiflanadi.

An'anaviy jarrohlik usullari (radikal gaymorotomiya) yuqori invazivligi, yumshoq to'qimalarning keng shikastlanishi, operatsiyadan keyingi og'riq sindromi va uzoq reabilitatsiya davri bilan ajralib turadi. Shu sababli so'nggi yillarda funktsional endoskopik sinus jarrohligi (FESS) odontogen gaymoritlarni davolashda ustuvor usullardan biri sifatida keng qo'llanilmoqda.

TADQIQOT MAQSADI VA VAZIFALARI

Tadqiqotning asosiy maqsadi odontogen gaymorit bilan og'riq bemorlarda zamonaviy FESS usulini qo'llash orqali davolash natijalarini yaxshilashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- odontogen gaymoritlarning klinik kechish xususiyatlarini tahlil qilish;
- diagnostikada endoskopik tekshiruv va kompyuter tomografiyaning ahamiyatini baholash;
- FESS usulining samaradorligini aniqlash;
- FESSni etiologik omilni bartaraf etish bilan kompleks qo'llash imkoniyatlarini o'rganish.

MATERIAL VA USULLAR

Tadqiqot davomida odontogen gaymorit tashxisi qo'yilgan bemorlar kuzatuvga olindi. Barcha bemorlarga klinik-anamnestik tekshiruv, old va orqa rinoskopiya, burun bo'shlig'ining endoskopik ko'rigi hamda yuqori jag' sinusining kompyuter tomografiyasi (KT yoki CBCT) o'tkazildi.

Jarrohlik davolashda zamonaviy FESS usuli qo'llanildi. Operatsiya jarayonida tabiiy ostium endoskopik nazorat ostida kengaytirildi, patologik eksudat va yiringli massalar aspiratsiya qilindi. Odontogen manba (tish ildizi fragmentlari, plomba materiali, kista

qoldiqlari) to'liq olib tashlandi. Zarurat bo'lganda stomatolog bilan hamkorlikda kompleks davolash amalga oshirildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'tkazilgan klinik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy FESS usuli odontogen gaymoritlarni davolashda yuqori klinik samaradorlikka ega. Operatsiyadan keyingi davrda bemorlarning aksariyatida burun orqali nafas olish tiklandi, yuz sohasidagi og'riq va bosim hissi kamaydi, yiringli ajralmalar qisqa muddatda bartaraf etildi.

FESS usulining asosiy afzalliklari minimal invazivligi, anatomik tuzilmalarning maksimal darajada saqlanishi, asoratlar va qaytalanishlar chastotasining kamayishi bilan izohlanadi. Muhim jihatlardan biri shundaki, faqat sinus bo'shlig'iga qaratilgan jarrohlik odontogen omil bartaraf etilmasdan yetarli samara bermaydi. Shu bois FESSni stomatologik davolash bilan birgalikda qo'llash optimal natijalarga olib keladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Odontogen gaymoritlar murakkab etiopatogenezga ega bo'lib, kompleks yondashuvni talab qiladi.
2. Zamonaviy FESS usuli odontogen gaymoritlarni davolashda samarali va kam invaziv hisoblanadi.
3. Etiologik omilni to'liq bartaraf etish davolash samaradorligini sezilarli oshiradi.
4. Otorinolarolog va stomatolog hamkorligi klinik natijalarni yaxshilaydi.